

DOI: 10.24412/2226-0773-2024-13-2-66-78

EDN: FWVTUQ

Малые формы увековечения памяти героев отечества в культурно-образовательном пространстве как ресурс патриотического воспитания молодёжи

П.Б. Беккерман¹, М.А. Лазарев², Т.Е. Беккерман³, А.В. Вязников⁴

¹Международная академия образования

121433, Россия, г. Москва, ул. Большая Филёвская, д. 28, корп. 2

International Academy of Education

Bolshaya Filevskaya str., 28, build. 2, Moscow 121433 Russia

e-mail: pavelbek@mail.ru

²Вольное экономическое общество России, Департамент научных конференций и всероссийских проектов

125009, Москва, ул. Тверская, д. 22а

Free Economic Society of Russia, Department of Scientifics Conferences and All-Russian Projects

Tverskaya str., 22a, Moscow 125009 Russia

e-mail: humanityspace@gmail.com, cerambycidae@bk.ru

³Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа № 1 им. П.И. Чайковского

362025, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Бутырина, д. 16

Municipal budgetary institution of additional education Children's music school No. 1 named after. P. I. Tchaikovsky

Butyrina str., 16, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz 362025 Russia

e-mail: tatapa88@gmail.com

⁴Московский городской педагогический университет

119331, Россия, г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 21

Moscow City Teachers' Training University

Marii Ulyanovoy str., 21, Moscow 119331 Russia

e-mail: vyaznikovav@mgpu.ru

Ключевые слова: герои Великой Отечественной войны, сетевой проект, подвиг народа, Петр Барбашов, творческий ресурс, специальные занятия, доступность информации, функции образования.

Key words: heroes of the Great Patriotic War, network project, feat of the people, Pyotr Barbashov, creative resource, special classes, accessibility of information, functions of education.

Резюме: В статье авторы поднимают проблему сохранения памяти о героях Отечества в культурно-образовательном пространстве. По их мнению, именно песня, книга, номинации конкурсов и образовательный контент, являются

П.Б. Беккерман, М.А. Лазарев, Т.Е. Беккерман, А.В. Вязников
P.B. Bekkerman, M.A. Lazarev, T.E. Bekkerman, A.V. Vyaznikov

простейшими формами увековечения и обладают огромным воспитательным потенциалом. В качестве примера представлен социально значимый всероссийский проект с международным участием «На Барбашовом поле». Авторы демонстрируют актуализацию широких форм увековечения, результатом которых становится сотрудничество между регионами нашей страны в сфере культуры и образования.

Abstract: In the article, the authors raise the problem of preserving the memory of the heroes of the Fatherland in the cultural and educational space. In their opinion, it is a song, a book, competition nominations and educational content that are the simplest forms of perpetuation and have enormous educational potential. As an example, a socially significant all-Russian project with international participation “On Barbashov Field” is presented. The authors demonstrate the actualization of broad forms of perpetuation, the result of which is cooperation between the regions of our country in the field of culture and education.

[Bekkerman P.B.¹, Lazarev M.A.², Bekkerman T.E.³, Vyaznikov A.V.⁴ Small forms of perpetuation of the memory of heroes of the fatherland in the cultural and educational space as a resource for patriotic education of youth]

Воспевание памяти героев Отечества - дело государственной важности. По этой причине приветствуются общественные инициативы в этой сфере. Безусловно, формы увековечения следует делить на крупные и малые. Однако, в контексте воспитания молодёжи и осуществления патриотического просветительства, возникает вопрос о том, какие из форм являются наиболее доступными и понятными молодому поколению. Озабоченность данной проблемой на самом высоком федеральном уровне отражается, в частности, в редакции Федерального закона от 01.04.2020 № 82-ФЗ.

В данной работе мы представляем действующий проект увековечения «На Барбашовом поле». Он направлен на сохранение памяти о конкретном герое Великой Отечественной войны, в основном, в малых формах: произведениях искусства, публикациях в СМИ и в научных изданиях, в мультимедийной продукции в сети Интернет.

Песня является наиболее распространённой из малых форм увековечения, поэтому анализируемый в данной статье проект начался с произведения «На Барбашовом поле» (музыка П.Б. Беккермана, стихи Е.А. Минина). В более ранних работах мы касались отдельно вопроса силы поэтического слова в песне, в частности, приводились примеры знаменитых советских

П.Б. Беккерман, М.А. Лазарев, Т.Е. Беккерман, А.В. Вязников
P.B. Bekkerman, M.A. Lazarev, T.E. Bekkerman, A.V. Vyaznikov

песен, а также говорилось о функции различных песен в судьбе народов и во всестороннем формировании человека (Беккерман, Минин, 2021: 107-108).

Так и в музыкально-поэтической истории подвига Героя Советского Союза Петра Барбашова слова и нерв музыкального трека передают нужный нравственный и душевный посыл, позволяющий человеку средних музыкальных способностей начать повторять слова уже на втором припеве. Воспитательный эффект усиливает видеоролик песни («На Барбашовом поле» - музыка Павла Беккермана, стихи Евгения Минина), дающий молодым людям представление о визуальном образе памятного места (военно-исторический мемориальный комплекс).

Принимая во внимание клиповое мышление современной молодёжи, дополнительным визуальным триггером воспитательного процесса является обложка (кавер) аудио-альбома проекта «На Барбашовом поле». На обложке изображены исполнители одноимённой песни на фоне мемориального комплекса. Диск доступен для прослушивания на многочисленных платформах в сети Интернет, в том числе, на портале Яндекс музыка (Беккерман, Ветринская, 2021) - главном поисковом сервисе нашей страны. Дополнительным воспитательным фактором следует считать исполнение песен проекта военными оркестрами, а также отдельно взятыми солистами ведомственных коллективов. Главным регионом реализации проекта является Республика Северная Осетия-Алания. Примером трепетного отношения к памяти героев и участия в создании значимых форм увековечения в культуре и искусстве является Военный оркестр 49 отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России под управлением начальника - майора А.Н. Крылатова.

И, наконец мультимедийный диск «На Барбашовом поле» - более комплексная малая форма увековечения. На диске находится и образовательный контент «На Барбашовом поле», являющийся учебно-методическим изданием, ориентированным на школьников и студентов: сборник тематических занятий по авторской песенной поэзии (Беккерман, 2020а) Издание

П.Б. Беккерман, М.А. Лазарев, Т.Е. Беккерман, А.В. Вязников
P.B. Bekkerman, M.A. Lazarev, T.E. Bekkerman, A.V. Vyaznikov

применяется, в том числе, при составлении программ для музыкально-педагогических ВУЗов. Форма контента доступна читателям, как в электронном (НЭБ, Elibrary.ru (РИНЦ), ИСТИНА), так и в бумажном варианте (РГБ). На нём содержатся исполнения песен проекта в виде аудио-файлов, а также фонограммы для исполнения (минусовки), к которым прилагаются тексты песен. Это компоненты издания, предназначенные, в первую очередь, для творческой молодёжи, занимающейся предметами из области «Искусство». Прослушивание социально-значимых патриотических произведений является важным воспитательным и просветительским ресурсом для широкого круга обычных школьников и студентов, в том числе для сохранения памяти о Великой Победе (Беккерман, 2021).

Другой важной формой увековечения стало Нотное приложение к образовательному контенту «На Барбашовом поле» (Беккерман, Вязников, Макоев, 2023). Наряду с просветительскими целями, издание способствует вовлечению в проект творческой молодёжи и популяризации патриотических произведений, решает проблему подбора песенного материала для молодых вокалистов (Беккерман, Вязников, 2019). Данный сборник включает в себя не только вокальные аранжировки для хоров и ансамблей, но и переложения для фортепиано (клавиры), что обеспечит непрерывный репетиционный процесс любым коллективам, приступающим к работе над данным материалом.

По своему поэтическому и музыкальному наполнению вышеназванные издания держат высокую планку соответствия лучшим традициям советской песни, что важно для воспитания будущих педагогов-музыкантов, а также служит ориентиром для педагогического сообщества, занятого в системе дополнительного образования детей и юношества (Новиков, Беккерман, 2018). Но есть и другие формы увековечения, которые реализуются в фестивально-конкурсной среде. Там молодёжь имеет возможность не только получить информацию о проекте и узнать что-то новое о подвигах героев Отечества, но и познакомиться с музыкальными посвящениями, поучаствовать в памятных номинациях

П.Б. Беккерман, М.А. Лазарев, Т.Е. Беккерман, А.В. Вязников
P.B. Bekkerman, M.A. Lazarev, T.E. Bekkerman, A.V. Vyaznikov
(Беккерман П.Б., Беккерман Т.Е., 2023: 64).

Вышеупомянутая форма относится к публичному пространству, в котором немалым воспитательным потенциалом обладают памятные церемонии (Лазарев, Бочкарева, 2023). Проект «На Барбашовом поле» ставил целью своей просветительской миссии охват большой аудитории взрослого и детского населения. Этим объясняется и география проекта. Вахтой памяти были связаны Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Новосибирск, Владикавказ. Важно было не только более широко заявить о подвиге Героя Советского Союза Петра Парфёновича Барбашова, но и уточнить его биографические данные, что всегда является частью сохранения памяти.

В частности, была актуализирована и закреплена в СМИ достоверная дата рождения героя - 7 августа 1918 года (Амаева, 2023; Губурова, 2023; ВГТРК Государственной телерадиовещательной компании «Алания»; Комитета по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алании; Алания сегодня). Этому событию была посвящена специальная церемония с концертом.

К мероприятию, ввиду его значимости, было приковано внимание различных СМИ РСО-Алании (Качмазов, 2023, Моздокский вестник, Ираф, Осетия-Ирыстон, ИР ИНФОРМ). Программа концерта отражала связь поколений: школьники, военные музыканты, артисты, официальные лица - каждый мог поделиться своим восприятием значимости подвига героя. Его имя известно практически каждому жителю Северной Осетии. На улице Петра Барбашова во Владикавказе находится крупнейший храм города. Каждый, кто проезжает по военно-осетинской дороге, видит величественный памятник герою. Нет в столице РСО-Алании лишь школы, официально носящей имя П.П. Барбашова, но и это, благодаря данному проекту, в скором времени осуществится. А это значит, что появится еще один школьный музей П.П. Барбашова.

В этом контексте представляем ещё одну массовую малую форму - фестиваль-конкурс памяти героя Отечества. В данной среде часто встречаются такие посвящения, когда увековечивают деятелей культуры, искусства, литературы и т.п.

П.Б. Беккерман, М.А. Лазарев, Т.Е. Беккерман, А.В. Вязников
P.B. Bekkerman, M.A. Lazarev, T.E. Bekkerman, A.V. Vyaznikov

В контексте Великой Отечественной войны, сохраняется историческая память о героях, а также создается благоприятная просветительская, воспитательная и творческая, атмосфера для детей и юношества. Молодые люди приобщаются к боевым страницам истории своей страны, узнают много нового и соприкасаются с произведениями искусства, воспевающими ратные подвиги соотечественников, что и является одной из главных миссий культурно-образовательной среды по сохранению памяти о Великой Победе (Беккерман П.Б., 2020б).

Запланированный фестиваль-конкурс имени Героя Советского Союза Петра Барбашова призван реализовать просветительскую (Беккерман П.Б., 2016: 44-46) и воспитательную (Беккерман П.Б., 2016: 50-51) функции образования. В данном смотре изначально запланированы две номинации: вокал и художественное слово. Тематика выступлений обусловлена самим названием мероприятия. Неслучайно, что местом проведения фестиваля-конкурса выбрано селение Гизель Пригородного района - место, где совершил свой подвиг П.П. Барбашов.

Проект «На Барбашовом поле» предусматривал культурное сотрудничество. Планировались мероприятия в регионах, связанных с вехами жизненного пути Петра Барбашова: Новосибирской областью и Красноярским краем. Руководство края не откликнулось на творческие и общественные инициативы нашего проекта, однако, на малой родине героя, благодаря усилиям Представительства Республики Северная Осетия-Алания в Сибирском федеральном округе, наши социально значимые издания достигли целевой аудитории - учреждений культуры и образования Новосибирской области. Отклик и благодарности были получены от образовательных и культурных, военно-патриотических и ветеранских организаций области; Дома офицеров Новосибирского гарнизона и Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова.

Проект содержит неисчерпаемые воспитательные ресурсы, реализующиеся в малых формах увековечения памяти. Поэтому ожидается расширение культурного сотрудничества с

П.Б. Беккерман, М.А. Лазарев, Т.Е. Беккерман, А.В. Вязников
P.B. Bekkerman, M.A. Lazarev, T.E. Bekkerman, A.V. Vyaznikov

субъектами федерации Юга России. Перспективы выполнения просветительской миссии именно в этом регионе связаны с фактическим значением подвига П.П. Барбашова, который позволил отстоять город Владикавказ (Орджоникидзе в 1942), что имело ключевое значение для исхода Битвы за Кавказ, 80-ти летняя годовщина которой отмечалась в 2023 году.

Благодарности. Выражаем сердечную благодарность за проект «На Барбашовом поле»: Минину Евгению Ароновичу (члену Союза писателей Москвы и Израиля, поэту, автору стихов песни «На Барбашовом поле» и других патриотических произведений проекта), Каирову Артуру Казбековичу (Соавтору и промоутеру проекта «На Барбашовом поле» в РСО-Алании, руководителю патриотического направления СОРОО СРГО «Алания сегодня» - за многоплановую работу по поддержке и продвижению проекта в Северо-Кавказском федеральном округе), Веселовской-Томаши Марии Максимовне (Члену Международной Ассоциации Писателей и Публицистов, члену Союза Журналистов РФ, поэтессе, автору стихов песни «Тревожна над Бесланом тишина» и других произведений проекта «На Барбашовом поле»), Бетуганову Аюесу Абуевичу (Заслуженному деятелю искусств Кабардино-Балкарской республики, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесской республики, Республики Ингушетия, Республики Дагестан, Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, автору стихов песни «Цхинвал» и других произведений проекта, поэту и общественному деятелю), Росинской Ольге Михайловне (поэтессе, автору стихов песен проекта «На Барбашовом поле»), Грозовскому Михаилу Леонидовичу (Члену Союза писателей РФ, поэту, автору стихов песен проекта «На Барбашовом поле»), Суховскому Валентину Николаевичу (Члену-корреспонденту Академии Российской словесности и Академии поэзии, профессору МСА, поэту, автору стихов песен проекта «На Барбашовом поле»), Сидихметовой Фариде Мухамбетовне (Члену Союза журналистов РФ, поэтессе, переводчику и журналисту, автору стихов песен проекта «На Барбашовом поле»), Гинзбургскому (Гину) Виктору Борисовичу (Члену Союза профессиональных литераторов России, поэту-песеннику, автору стихов песен проекта «На Барбашовом поле»), Каитановой Олесе Алексеевне (автору стихов песни «80 лет тому назад» («Семь десятков лет тому назад») и исполнительнице песен проекта «На Барбашовом поле»), Грачёву Евгению Алексеевичу (Члену Союза писателей РФ, члену Союза журналистов РФ, руководителю службы

П.Б. Беккерман, М.А. Лазарев, Т.Е. Беккерман, А.В. Вязников
P.B. Bekkerman, M.A. Lazarev, T.E. Bekkerman, A.V. Vyaznikov

информационных программ «Радио России - Саратов», поэту, прозаику, публицисту, автору стихов песен проекта «На Барбашовом поле»), Каратову Сергею Федоровичу (Члену Союза писателей СССР, поэту, автору стихов песен проекта «На Барбашовом поле»), Нестерову Роману Львовичу (Саунд-продюсеру музыкальной части проекта «На Барбашовом поле»), Камышевой Ларисе Борисовне (Председателю Волгоградской региональной общественной организации «Созвездие талантов», Почетному работнику сферы молодежной политики РФ - за продвижение проекта в Волгоградской области, за организацию и проведение презентаций проекта и номинаций памяти Героя Советского Союза Петра Барбашова в социально-значимых международных и всероссийских фестивалях и конкурсах), Ретину Александру Дмитриевичу (За оперативность и высокопрофессиональную работу фотографа, оператора, режиссера видеороликов проекта «На Барбашовом поле» и других патриотических церемоний), Макоеву Ацамазу Владимировичу (Заслуженному деятелю искусств РФ, народному артисту РСО-Алании, художественному руководителю Государственной филармонии Республики Северная Осетия-Алания - за поддержку проекта на его начальном этапе и за организацию его презентации на фестивалях Министерства культуры РФ на юге России), Криушиной Татьяне Владимировне (Педагогу дополнительного образования ГБОУДО ЦДТ «Свиблово» - за организацию и проведение номинаций памяти Героя Советского Союза Петра Барбашова в значимых конкурсах-фестивалях детского творчества), Саркисовой Анне Аркадьевне (Педагогу дополнительного образования ОДОД Гимназия № 330, г. Санкт-Петербург - за организацию и проведение номинаций памяти Героя Советского Союза Петра Барбашова в значимых конкурсах-фестивалях детского творчества), Коротких Роману Алексеевичу (За четкую и оперативную работу выпускающего продюсера музыкальных произведений проекта в сети от ООО «Дас мьюзик энд пикчерс»), Годизовой Заре Иосифовне (д.филол.н., доценту кафедры русского языка факультета русской филологии Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова - за рецензирование научных изданий проекта), Кабковой Елене Павловне (д.п.н., профессору, профессору департамента музыкального искусства Института культуры и искусств Московского городского педагогического университета), Мелешкиной Елене Анатольевне (к.п.н., доценту, профессору РАЕ, члену-корреспонденту МАНПО), Стукаловой Ольге Вадимовне (д.п.н., доценту, ведущему научному сотруднику Института психологии

П.Б. Беккерман, М.А. Лазарев, Т.Е. Беккерман, А.В. Вязников
P.B. Bekkerman, M.A. Lazarev, T.E. Bekkerman, A.V. Vyaznikov
РАО), Чибирову Алексею Людвиговичу (к.истор.н., директору
Владикавказского научного центра Российской академии наук),
Макиеву Отару Багратовичу (Почётному работнику общего
образования РФ, члену консультативного совета по молодежной
политике Представительства Президента Российской Федерации в
Сибирском Федеральном Округе, Представителю Республики Северная
Осетия-Алания в Сибирском федеральном округе - за поддержку и
помощь в продвижении проекта в культурно-образовательном
пространстве Новосибирской области), Зассеевой Жанне
Виссарионовне (экс-министру культуры, руководителю штаба
«Бессмертный полк» Республики Южная Осетия - за многолетнюю
поддержку проекта и других социально-значимых инициатив в РЮО,
связанных с увековечением памяти героев Отечества),
Кубалову Эльбрусу Таймуразовичу (Заслуженному артисту РФ,
Народному артисту РСО-Алании и Кабардино-Балкарии, экс-министру
культуры РСО-Алании, директору Государственной филармонии
Республики Северная Осетия-Алания - за поддержку и высокую
оценку проекта на начальном этапе его становления), Буклову Сослану
Сергеевичу (директору Центра дополнительного образования г.
Владикавказа, председателю СОРОО СРГО «Алания сегодня» - за
многоплановую административную поддержку и продвижение проекта
в РСО-Алании), Бочкаревой Екатерине Дмитриевне (к.п.н.,
документоведу постоянно действующей приемной комиссии
Московского государственного института культуры - за координатору
проекта в Московской области), Кузю Сергею Александровичу (к.э.н.,
- за административную консультанцию проекта в г. Москва), Павлову
Вячеславу Евгеньевичу (Координатору выпуска образовательного
контента и сетевой работы проекта «На Барбашовом поле»), Вихляевой
Елене Юрьевне (Координатору волонтерской и архивной деятельности
проекта «На Барбашовом поле»), Счастливому Кириллу
Александровичу (Промоутеру и администратору проекта «На
Барбашовом поле»), Саратовской Веронике Евгеньевне (Координатору
выпуска изданий проекта «На Барбашовом поле», общественному
деятелю, Члену попечительского совета Благотворительного фонда
«Во благо жизни»), Кайтмазовой Эльмире Камиловнае (Заслуженному
работнику образования Республики Северная Осетия-Алания,
заместителю директора МАУ ДО «Центр дополнительного
образования города Владикавказа», С/П «ЦЭВД» Творчество» -
за координацию конкурсной деятельности и документационной
работы проекта), Маргиевой Жанне Юрьевне (Председателю
Республиканской общественной организации «Союз детских и

П.Б. Беккерман, М.А. Лазарев, Т.Е. Беккерман, А.В. Вязников
P.B. Bekkerman, M.A. Lazarev, T.E. Bekkerman, A.V. Vyaznikov

подростковых организаций РСО-Алании» - за помощь и содействие проекту на начальном этапе его реализации), Крылатову Алексею Николаевичу (Майору, начальнику военного оркестра 49 отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России - за популяризацию песен проекта, за помощь в подготовке нотных изданий и за участие в памятных мероприятиях), Доевой Ирине Георгиевне (Капитану внутренней службы, заместителю начальника пресс-службы ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, г. Пятигорск – за поддержку и продвижение проекта на Северном Кавказе), Исмаилову Ильясу Абуевичу (Главному редактору республиканской газеты «Вести республики», г. Грозный - за поддержку проекта «На Барбашовом поле» в СМИ и многолетнее освещение других социально значимых инициатив), Асаевой Тохте Хизаровне (выпускающему редактору республиканской газеты «Вести республики», г. Грозный), Мильдзихову Вячеславу Эльбрусовичу (Главе Администрации местного самоуправления г. Владикавказ - за поддержку и значительную практическую помощь в организации патриотических мероприятий проекта и других социально-значимых церемоний), Фидарову Юрию Астемировичу (Председателю Комитета по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия - Алания - за многоплановую поддержку проекта и за высокую оценку его просветительской миссии), Габаловой Мадине Руслановне (Заместителю председателя Комитета по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия - Алания - за внимательное и чуткое отношение к вопросам увековечения памяти героев Отечества, за чёткую организацию освещения в СМИ значимых событий проекта), Тускаеву Таймуразу Руслановичу (д.э.н., профессору, председателю Парламента Республики Северная Осетия-Алания - за поддержку и высокую оценку, данную патриотической и воспитательной составляющей проекта).

ЛИТЕРАТУРА

- 105-я годовщина со дня рождения Героя Советского Союза Петра Парфеновича Барбашова. Официальный сайт Северо-Осетинской региональной общественной организации содействия развитию гражданского общества «Алания сегодня» [Электронный ресурс]. URL: <http://alaniatoday.ru/2023/08/07/105-ja-godovshhina-so-dnja-rozhdeniya-geroja-sovetskogo-sojuza-petra-parfenovicha-barbashova/>;
URL: <http://alania.site/105-ja-godovshhina-so-dnja-rozhdeniya-geroja-sovetskogo-sojuza-petra-parfenovicha-barbashova/>

П.Б. Беккерман, М.А. Лазарев, Т.Е. Беккерман, А.В. Вязников
P.B. Bekkerman, M.A. Lazarev, T.E. Bekkerman, A.V. Vyaznikov

- Амаева Т. 2023. На Барбашовом поле отметили 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Барбашова, погибшего в боях за оборону Северного Кавказа. - Общественно-политическая газета Чеченской Республики «Вести республики». №63 (3556) от 09.08.2023 [Электронный режим]. URL: <https://vesti095.ru/2023/08/na-barbashovom-pole-otmetili-105-let-so-dnya-rozhdeniya-geroia-sovetskogo-soyuza-petra-barbashova-pogibshego-v-boyah-za-oboronu-severnogo-kavkaza/>
- Беккерман П.Б. 2016. Творческое развитие обучающихся в колледжах негуманитарного профиля: на примере дополнительного художественного образования: дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.08. М.: Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования. 232 с.
- Беккерман П.Б. 2020а. Образовательный контент «На Барбашовом поле»: Цикл тематических занятий социальной и патриотической направленности по авторскому песенному материалу. М.: Павел Беккерман Продюсерский центр; БФ «Во благо жизни». 50 с. DOI 10.5281/zenodo.7954810, EDN WPUDAZ.
- Беккерман П.Б. 2020б. Миссия культурно-образовательной среды в сохранении памяти о Великой победе. С. 24-31. - В сб.: Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: итоги, цена, уроки: Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы (г. Москва, 20 февраля 2020 г.). М.: Частное учреждение высшего образования «Институт государственного администрирования». 306 с.
- Беккерман П.Б. 2021. Песенный ресурс в сохранении памяти о Великой победе: актуальные аспекты в современных условиях. С. 44-49. - В сб.: Великая Отечественная война 1941-1945 гг. и советское общество: социогуманитарное измерение: сборник научных трудов Всероссийской научной-практической конференции, посвящается 80-летию начала Великой Отечественной войны (17 июня 2021 г., г. Москва). редкол.: А.В. Тараканов (гл. ред.) и др. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°». 292 с.
- Беккерман П.Б., Беккерман Т.Е. 2023. Увековечение памяти героев кавказный фактор патриотического воспитания детей и юношества: нравственные аспекты и векторы просветительства. - Новое в психолого-педагогических исследованиях. 3 (70): 61-69.
- Беккерман П., Ветринская Т. 2021. Альбом «На Барбашовом поле» [Электронный ресурс]. URL: <https://music.yandex.ru/album/17440072/track/89105543>
- Беккерман П.Б., Вязников А.В. 2019. Песенный материал для воспитания молодых вокалистов: новый взгляд на проблему. - В сб.: Юсовские чтения. Интеграция искусств в практике работы образовательных организаций разного уровня: сборник научных статей по материалам XIX Международной научно-практической конференции, Москва, 31.10 - 01.11.2018 г. Научный редактор Е.П. Олесина. Под общей редакцией Л.Г. Савенковой. М.: Институт художественного

П.Б. Беккерман, М.А. Лазарев, Т.Е. Беккерман, А.В. Вязников
P.B. Bekkerman, M.A. Lazarev, T.E. Bekkerman, A.V. Vyaznikov

образования и культурологии РАО. 303-310.

- Беккерман П.Б., Вязников А.В., Макоев А.В. 2023. Нотное приложение к образовательному контенту «На Барбашовом поле»: Хрестоматия вокальных аранжировок и клавиров песен для хоровых коллективов и вокальных ансамблей. М.: Международная академия образования; Павел Беккерман Продюсерский центр. 56 с.
- Беккерман П.Б., Минин Е.А. 2021. Педагогическое влияние поэтического слова в музыке (на примере работы с будущими педагогами-музыкантами). С. 105-113. - В сб.: Музыкальное и художественное образование в современном мире: традиции и инновации: Материалы IV Международной научно-практической конференции (Таганрог, 16 апреля 2021 года). Отв. редактор М.С. Дядченко. Ростов-на-Дону - Таганрог: Ростовский государственный экономический университет «РИНХ». 500 с.
- Беккерман Т.Е. 2020. Педагогика искусства в контексте развития цифрового общества. - В сб.: Актуальные проблемы образования и науки в эпоху цифровизации экономики и пути её решения: сборник научных трудов Международной научно-практической конференции (14 ноября 2019 г., г. Москва). М.: ЧУ ВО «ИГА». С. 94-101.
- В память о герое советского союза Петре Барбашове. - газета «Моздокский вестник» [Электронный режим]. - URL: <http://mozdokskiy-vestnik.rf/v-pamyat-o-geroe-sovetskogo-soyuza-petre-barbashove.html>
- В Северной Осетии состоялась церемония, посвященная 105-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза Петра Барбашова. Официальный сайт Филиала ВГТРК Государственной телерадиовещательной компании «Алания» [Электронный ресурс]. URL: <https://alaniatv.ru/v-severnoj-osetii-sostoyalas-tseremoniya-posvyashhennaya-105-j-godovshhine-so-dnya-rozhdeniya-geroia-sovetskogo-soyuza-petra-barbashova/>
- Губурова З. 2023. О доблести, о подвигах, о славе... - Республиканская Ежедневная газета «Северная Осетия». Газета от 09.08.2023 9:35 [Электронный режим]. - URL: <http://sevosetia.ru/Article/Index/594157?ysclid=ll3malovk7886002038>
- Интеллектуальная система тематического исследования наукометрических данных (ИСТИНА). Московский государственный университет имени М.В. [Электронный ресурс]. URL: <https://istina.msu.ru/publications/book/295542296/?ysclid=ln4azdk06d148776951>
- Качмазов А. 2023. Подвиг во имя родины - Молодёжная газета Республики Северная Осетия-Алания «Слово». 86 (13322) от 08.08.2023: 3. - (<http://gztslovo.ru/080823.pdf>).
- Концерт в честь 105-летия со дня рождения Петра Барбашова. Национальная компания «Осетия-Ирыстон» [Электронный каталог]. URL: <https://iryston.tv/kontsert-v-chest-105-letiya-so-dnya-rozhdeniya-petra-barbashova/>
- Лазарев М.А., Бочкарева Е.Д. 2023. Воспитание исторической памяти молодежи в учреждениях культуры и образования - фундаментальная

П.Б. Беккерман, М.А. Лазарев, Т.Е. Беккерман, А.В. Вязников
P.B. Bekkerman, M.A. Lazarev, T.E. Bekkerman, A.V. Vyaznikov

- основа государственной культурной политики России. - Бюллетень международного центра «искусство и образование». 6-2: 341-347.
- «На Барбашовом поле» (музыка Павла Беккермана, стихи Евгения Минина) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=-QofeAcsGtc>
- На Барбашовом поле состоялась церемония, посвящённая 105-й годовщине со Дня рождения Героя Советского Союза Петра Барбашова. Официальный сайт Комитета по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания. [Электронный ресурс]. URL: <https://kpmk.alania.gov.ru/news/1569>
- «На Барбашовом поле» состоялась церемония, посвящённая 105-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза Петра Барбашова. Государственное информационное агентство «ИР ИНФОРМ» [Электронный каталог]. URL: <https://www.irinform15.ru/video/na-barbashovom-pole-sostoyalas-czeremoniya-posvyashhyonnaya-105-j-godovshhine-so-dnya-rozhdeniya-gerooya-sovetskogo-soyuza-petra-barbashova/?ysclid=112538i4ab94941235>
- Научная электронная библиотека Elibrary.ru (РИНЦ) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42913896>
- Национальная электронная библиотека (НЭБ) [Электронный ресурс]. URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_010352852/
- Новиков С.Б. Беккерман П.Б. 2018. Возрождение традиций советской и российской песенной культуры как ориентир дополнительного образования молодёжи. С. 243-249. - В сб.: Юсовские чтения. Экология культуры и модернизация современного образования: Сборник научных статей по материалам XVIII Международной научно-практической конференции, Москва, 31.10 – 03.11.2017 г. Научный редактор Е.П. Олесина, редактор-составитель О.И. Радомская. Под общей ред. Л.Г. Савенковой. М.: Институт художественного образования и культурологии РАО, 2018. 446 с.
- Отметили 105-й годовщину со дня рождения Героя. - Газеты «Ираф» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.gazetairaf.ru/3483-otmetili-105-j-godovshchinu-so-dnya-rozhdeniya-gerooya.html>
- Российская государственная библиотека. Электронный каталог РГБ. № записи 010352852 [Электронный ресурс]. URL: http://aleph.rsl.ru/F/1YVPGU8LHF5YPVU5GISYI3MFPBRBSGCGPHF76UT6SXX297SYNNN-37793?func=find-acc&acc_sequence=027013172
- Федеральный закон № 82 от 01.04.2020 г. О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» и статьи 2 и 11 Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» [Электронный ресурс]. URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102020987&backlink=1&&nd=102706101>

Поступила / Received: 27.10.2023

Принята / Accepted: 16.01.2024